

KOGNITIV LINGVISTIKA VA KOGNITIV SEMANTIKA

Nasirov Muslimjon Maxsutali o'g'li
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD
Qo'qon davlat universiteti, O'zbek tili va adabiyoti
kafedrasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20248073>

Annotatsiya. Mazkur maqolada antropotsentrik tilshunoslik doirasida kognitiv lingvistika va kognitiv semantika tushunchalarining nazariy asoslari tahlil qilingan. Unda tilni inson tafakkuri, bilish jarayonlari hamda dunyoni idrok etish mexanizmlari bilan uzviy bog'liq holda o'rganish masalalari yoritilgan. Kognitiv lingvistikaning til va tafakkur o'rtasidagi munosabatni ochib berishdagi o'rni hamda uning asosiy tamoyillari ko'rib chiqilgan.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические основы понятий когнитивной лингвистики и когнитивной семантики в рамках антропоцентрической лингвистики. Освещаются вопросы изучения языка в тесной связи с человеческим мышлением, познавательными процессами и механизмами восприятия мира. Рассматривается роль когнитивной лингвистики в раскрытии взаимосвязи между языком и мышлением, а также ее основные принципы.

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations of the concepts of cognitive linguistics and cognitive semantics within the framework of anthropocentric linguistics. It examines issues related to the study of language in close connection with human thinking, cognitive processes, and mechanisms of perceiving the world. The role of cognitive linguistics in revealing the relationship between language and thought, as well as its main principles, is considered.

Olamni bilish, anglashga bo'lgan harakat antik davrlardan beri davom etib kelmoqda. Dunyoni bilish masalasi doimo falsafa fanining diqqat markazida bo'lib kelgan. Qadimgi faylasuflar ham dunyoni bilish mumkinligini e'tirof qilganlar. So'nggi yillardagi fanlararo integratsiya natijasida yangi sohalar paydo bo'lmoqda. Kognitiv lingvistika ham tilni inson ongining kognitiv jarayonlari bilan bog'liq holda o'rganadigan zamonaviy tilshunoslik yo'nalishidir. Ushbu fan tilshunoslik sohasi hisoblansa-da, psixologiya, sotsiologiya, madaniyatshunoslik kabi sohalar hamkorligi natijasida rivojlanib bormoqda. *Kognitiv* atamasi ingliz tilidagi «*cognitive – bilishga oid*» so'zidan olingan bo'lib, *bilish, anglash, tafakkur* tushunchalari bilan bog'liq. [10, 55] Kognitiv lingvistika sohasiga oid tadqiqotlarda ta'kidlanganidek, kognitiv lingvistika falsafadagi bilish nazariyasidan farqlanadi, u tilni tafakkur bilan bog'lab, uning hosil bo'lishidagi psixologik, biologik va neyrofiziologik jihatlarning til va tildan tashqari hodisalar bilan uzviy aloqasini ilmiy tadqiq etadi. Ushbu fan sohasining paydo bo'lishi XX asrning oxirlarida tilshunoslikda ro'y bergan inqiroz va yangicha nazariyalar paydo bo'lishi bilan bog'liqdir.

Professor Sh.Safarov o'tgan asrning oxirgi choragida tilshunoslikda yuz bergan inqirozni bevosita axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan bog'laydi. Zero, "insonning "sun'iy intellekt" tizimiga oid vositalar bilan muloqoti til tizimi va lisoniy faoliyat tadqiqiga butunlay yangicha yondashuvni talab qiladi". [7, 7] Darhaqiqat, bugungi taraqqiy etgan jamiyatda sun'iy intellekt alohida o'ringa ega bo'lib bormoqda. Sun'iy intellektga asoslangan mexanizmlarni ishlab chiqishda kognitiv lingvistika yutuqlaridan keng foydalanilmoqda. Kognitiv lingvistika inson qanday qilib til orqali dunyoni idrok etishini o'rgansa, sun'iy intellekt inson tilini tushunish va qayta ishlab chiqishda ana shu modeldan foydalanadi.

Kognitiv lingvistika "til shaxsi"ni o'rganishda konseptual tahlilga asoslangan yangi paradigmani taklif etib, uni tilni bilish va anglash jarayonlarining markaziy elementi sifatida

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

ko'rsatadi. Bu esa tilshunoslik sohasida yangi nazariyalar va tadqiqot metodlarining paydo bo'lishiga zamin yaratdi. Kognitiv lingvistika tilni faqatgina grammatik struktura va sintaktik qoidalar tizimi sifatida emas, balki inson tafakkuri, bilish jarayonlari va dunyoqarashi bilan uzviy bog'liq bo'lgan murakkab fenomen sifatida ko'rib chiqadi. Ushbu yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar til va tafakkur o'rtasidagi chuqur aloqalarni ochib berishga qaratilgan bo'lib, "til ifodalari inson tajribasi va ong strukturalarining bevosita aksidir", [5, 314] degan g'oyaga asoslanadi. Taniqli rus tilshunosi Y.S.Kubryakovaning *kognitiv lingvistika* atamasiga bergan quyidagi ta'rifi ham fikrimizni dalillaydi: "**Kognitiv lingvistika** – tilni umumiy kognitiv mexanizm sifatida o'rganib, uni axborotni ifodalash (kodlash) va qayta ishlashda muhim rol o'ynovchi belgilar tizimining kognitiv vositasi sifatida ko'rib chiqadigan tilshunoslik yo'nalishi". [4, 53] Demak, til belgilar sistemasi deb hisoblansa, kognitiv lingvistika shu belgilar tizimini ifodalash va anglash mexanizmini o'rganadi. Shu o'rinda *belgi* atamasiga ham to'xtalib o'tish joiz. Y.S.Maslov belgini shunday ta'riflaydi: "Belgi – bu idrok qilinadigan narsa bo'lib, idrok qiluvchiga o'zi haqida va ushbu belgidan tashqari bo'lgan boshqa narsa haqida ma'lumot beruvchi vositadir". [2, 36] M.Rahimovanning "So'zning belgilik muammolari" nomli tadqiqot ishida belgi va uning xususiyatlari haqida nazariy qarashlar keltirib o'tilgan. [6, 132] Xususan, ushbu tadqiqot ishida Ch.Pirsning lingvistik simvol (belgi) haqida quyidagi fikrlari keltiriladi:

- aqlga har xil fikrlarni yetkazish uchun xizmat qiladi;
- aqlga asoslangan xulq-atvorni namoyon qiladi;
- interpretantning fikrlashiga xizmat qiladi;
- maxsus shartlar, qoidalar asosida qabul qilinadi. [6, 15]

Albatta, ushbu ta'riflar lingvistik simvol (belgi) atamasiga xos, tilga belgilar tizimi sifatida qarovchi kognitiv lingvistika ham tilning shu xususiyatlariga e'tibor qaratadi. Til faqat belgi tizimi emas, balki inson tafakkurining o'ziga xos aksidir. Kognitiv lingvistikada belgilar nazariyasi tilni o'rganishda asosiy nazariy poydevor bo'lib xizmat qiladi. U til va ong, til va tafakkur hamda til va madaniyat o'rtasidagi murakkab aloqalarni chuqur tushunishga yordam beradi. Tilda ishlatiladigan belgilar (so'zlar, iboralar, ramzlar) va ularning ma'nosi, inson ongida qanday shakllanishi va qabul qilinishi jarayonlarini tushunishda kognitiv lingvistika alohida ahamiyat kasb etadi.

Kognitiv lingvistikada *kognitiv faoliyat* hamda *kognitsiya* tushunchalari ham markaziy o'rin egallaydi. Bu ikki tushuncha insonning biror axborotni idrok etish yoki kodlashtirish va yaratish kabi jarayonlarni amalga oshiruvchi tafakkur hodisalari sifatida ta'riflanadi. [3, 47-51] Demak, kognitiv lingvistika tilni ikki yo'nalishda tadqiq etadi: a) nutqiy faoliyat ijrosi va uning mahsulining paydo bo'lishi; b) ushbu faoliyat mahsulotlarining idrok etilishi. [7, 75]

Professor Sh.Safarov kognitiv lingvistikaga oid fikrlaridan shunday xulosaga kelish mumkinki, kognitiv lingvistikaning fonologik (fonetik) hodisalarning kognitiv faoliyat andozalari bilan mos holda yuzaga kelish masalasini muhokama qiluvchi kognitiv fonologiya; lisoniy birlikning real voqelik bilan munosabatining qay yo'sinda shakllanishini aniqlashga e'tibor qaratuvchi kognitiv grammatika va kognitiv semantika kabi sohalari bor. [7, 76-82] Rus tilshunosi L.O.Cherneyko *kognitiv semantikani* "kognitiv tilshunoslikning bir bo'limi bo'lib, uning diqqat markazida madaniyat vakillarining til birliklarida aks etgan til tashqarisidagi borliq haqidagi bilimlari va tasavvurlari turadi" [9] deb ta'riflaydi. Aslini olganda kognitiv semantika atamasining o'zi ham biroz umumiylik xarakteriga ega. Chunki u o'z ichiga lingvistik model tarkibidagi "kognitiv sintaksis", "kognitiv morfologiya", "kognitiv pragmatika" kabi tushunchalarni ham qamrab oladi. [1, 90-105] Kognitiv semantika tilning faqat shakli yoki grammatikasiga emas, balki so'zlarning qanday qilib inson tafakkurida shakllanishi va tushunilishiga e'tibor qaratadi. Bu esa tilni chuqurroq tushunishga yordam beradi. D.Xudoyberganova ta'kidlaganidek, "lisoniy faoliyatni namoyon etuvchi matn xususida kognitiv tilshunoslikda mavjud bo'lgan qarashlar turli-tuman va o'ziga xosdir. Ammo ularning barchasi murakkab mavjudot bo'lgan inson (shaxs) fenomenini mohiyatiga chuqurroq yondashishga intilmoqda". [8, 31]

Matnni leksik-semantik jihatdan tahlil qilinganda asosiy e'tibor matn tarkibidagi til birliklarining statistik tahlili, leksik vositalarning matn qurilishidagi o'rniga qaratilsa, kognitiv-

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

semantik tahlilda matn vositasida ifodalangan konsept, kognitiv (konseptual) metaforalar tahlili hamda matn hosil qilinishidagi geshtaltning ahamiyati kabi masalalar asosiy o‘ringa chiqadi. Badiiy matnni kognitiv-semantik tahlil qilish zamonaviy tilshunoslikda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv nafaqat til birliklarining shakl va mazmunini tushunishga yordam beradi, balki ularning inson tafakkuri, dunyoqarashi va madaniy tajribasi bilan qanday bog‘liqligini ochib beradi. Kognitiv semantika matnni tahlil qilishda kontekst, konseptual tuzilmalar va mental xaritalarning rolini o‘rganadi.

Kognitiv-semantik tahlil matnda yashiringan ma’no qatlamlarini ochib beradi. Matnda ifodalangan fikrlar va tasvirlar muallifning dunyo haqidagi tasavvurlarini aks ettiradi. Kognitiv-semantik tahlil orqali muallifning ongida shakllangan tasavvurlar qanday til vositalari orqali ifodalanganini tushunish mumkin. Matndagi kognitiv jarayonlarning mahsuli bo‘lgan ramzlar, metaforalar va boshqa badiiy vositalarni tahlil qilish bilan birga matnda asosiy konseptlar aniqlash imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, kognitiv lingvistika til hodisasini inson ongidagi umumiy bilim va tajribalar asosida o‘rganadigan fan yo‘nalishi bo‘lsa, kognitiv semantika so‘z va matn ma’nosini ongidagi konseptual tuzilmalar orqali izohlashga qaratilgan kognitiv lingvistikaning alohida yo‘nalishidir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Lemmens M. Cognitive semantics // The Routledge Handbook of Semantics. – London: Routledge, 2015. – P. 90-105.
2. Nurmonov A. Struktur tilshunoslik: ildizlari va yo‘nalishlari. 5A141101-o‘zbek tili magistratura mutaxassisligi bo‘yicha ta’lim olayotgan magistrantlar uchun o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Ta’lim, 2009. – B. 36.
3. Краткий словарь когнитивных терминов // Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Т., Лузина Л.Г. / Под общ. ред. Е.С.Кубряковой. – М.: МГУ им. М.В.Ломоносова, 1996. – С. 47-51.
4. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов / Под общей ред. Е.С. Кубряковой. М., 1996. – С. 53.
5. Попова З.Д., Стернин И.А., Когнитивная лингвистика. Монография. АСТ: «Восток-Запад», 2007. – 314 с.
6. Раҳимова М. Сўзнинг белгилик муаммолари. Филол. фан. бўй. фалс. фан. докт. дисс... – Фарғона, 2019. – 132 б.
7. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006. – Б. 7.
8. Худойберганова Д. Ўзбек тилидаги бадий матнларнинг антропоцентрик талқини: Филол. фан. д-ри ... дисс. – Тошкент: ЎЗР ФА ТАИ, 2015. – Б. 31.
9. Чернейко Л.О. Когнитивная семантика (слово в языке и речи) // Язык, сознание, коммуникация. https://www.philol.msu.ru/data/magistracy/fca/016.pdf?utm_source
10. <https://izoh.uz/word/kognitiv>